

PANORAMA DA MALÁRIA NA REGIÃO AMAZÔNICA: REVISÃO INTEGRATIVA

Bruna Germano Monteiro - Universidade de Pernambuco (UPE) - bruna.germano@upe.br

Beatriz Coutinho Cavalcante Albuquerque - Universidade Federal do Norte do Tocantins (UFNT) - beatriz.coutinho@mail.uft.edu.br

Sofia Fernandes Coriolano Araujo - Universidade de Pernambuco (UPE) - sofia.coriolano@upe.br

Pedro Henrique Matheus Leão dos Santos - Universidade de Pernambuco (UPE) - pedro.henriqueleao@upe.br

Vinicius Vianney Feitosa Pereira - Hospital Universitário Oswaldo Cruz (HUOC) - viniciusvianney@gmail.com

INTRODUÇÃO: A malária é endêmica na Amazônia, onde o ambiente florestal favorece a proliferação do Anopheles, vetor do Plasmodium. Além disso, o acesso ao diagnóstico e tratamento é restrito, reforçando a necessidade de assistência integral e humanizada. **OBJETIVOS:** O presente estudo tem por objetivo avaliar os fatores que influenciam a transmissão e o tratamento da malária no contexto da região amazônica, considerando aspectos epidemiológicos, ambientais e genéticos. **METODOLOGIA:** Foram consultadas as bases MEDLINE/PubMed, LILACS e Science Direct utilizando o operador AND para os descritores DeCS/MeSH “Amazonian Ecosystem” e “Malaria”. A busca, realizada em março de 2025, incluiu artigos dos últimos 5 anos, em inglês, português e espanhol. Foram encontrados 36 artigos (MEDLINE/PubMed=14; LILACS=8; Science Direct=14), dos quais filtros e critérios de inclusão e exclusão selecionaram 7 trabalhos para o estudo. **RESULTADOS:** Estudos demonstram que, em geral, a elevada prevalência de malária, a predominância de Plasmodium vivax e a alta incidência em populações indígenas e rurais evidenciam uma transmissão autóctone, comumente assintomática. Além disso, análises spatio-temporais revelaram que os padrões sazonais e hotspots, modulados por fatores meteorológicos, favorecem a reprodução do vetor na região amazônica, enquanto áreas com desmatamento intermediário, associadas a estágios específicos de ocupação, também aumentam o risco de transmissão, corroborando a hipótese da “malária de fronteira”. Por outro lado, focando nos fatores que afetam o tratamento, alterações genéticas no Plasmodium falciparum, como mutações no domínio hélice do gene Pfk13, estão associadas à resistência à artemisinina; contudo, tais mutações ainda não foram detectadas em várias regiões da América do Sul. Ademais, o polimorfismo CYP2D6*4 prejudica a conversão de primaquina em metabólitos ativos, reduzindo também a eficácia dos antimaláricos e contribuindo para a progressão para formas graves de malária vivax. **CONCLUSÃO:** Sendo assim, observa-se que em comunidades indígenas e rurais, a alta prevalência de malária – predominantemente assintomática – está associada a poucos desfechos clínicos graves. Tal cenário resulta, em parte, da rara ocorrência do polimorfismo CYP2D6*4 e da ausência de mutações no gene PFK13, fatores que mantêm a eficácia dos tratamentos regionais. Por fim, compreender os padrões sazonais e os impactos do desmatamento mostrou-se essencial para desenvolver estratégias eficazes de controle e manejo da malária na Amazônia.

Palavras-chave: Amazônia, Malária, Polimorfismo Genético, Anopheles, Desmatamento.

REFERÊNCIAS:

Laporta, G. Z., Ilacqua, R. C., Bergo, E. S., Chaves, L. S. M., Rodovalho, S. R., Moresco, G. G., Figueira, E. A. G., Massad, E., de Oliveira, T. M. P., Bickersmith, S. A., Conn, J. E., & Sallum, M. A. M. (2021). Malaria transmission in landscapes with varying deforestation levels and timelines in the Amazon: a longitudinal spatiotemporal study. *Scientific Reports*, 11(1), 6477. <https://doi.org/10.1038/s41598-021-85890-3>

Moura Neto, J. P. de, Jesus, J. S. de, Lacerda, M. V. G. de, Bacha, T. de J., & Magalhães, I. R. dos S. (2023). Genetic polymorphisms of CYP2B6*6, CYP2C8*3 and CYP2D6*4 in vivax malaria patients from Brazilian Amazon. *Brazilian Journal of Pharmaceutical Sciences*, 59, e23169. <https://doi.org/10.1590/s2175-97902023e23169>

Oliveira, T. M. P., Laporta, G. Z., Bergo, E. S., Chaves, L. S. M., Antunes, J. L. F., Bickersmith, S. A., Conn, J. E., Massad, E., & Sallum, M. A. M. (2021). Vector role and human biting activity of Anophelinae mosquitoes in different landscapes in the Brazilian Amazon. *Parasites & Vectors*, 14(1), 236. <https://doi.org/10.1186/s13071-021-04725-2>

Palma Cuero, Monica. Epidemiologia da Malária no Município de Atalaia do Norte, Amazonas, Brasil – [Epidemiology of Malaria in the Municipality of Atalaia do Norte](#), Amazonas, Brazil. Rio de Janeiro: s.n., 2020. 119 p. il. [https://acervos.icict.fiocruz.br/man/doutorado_bibmang/monica_cuero_ioc_dout_2020 .pdf](https://acervos.icict.fiocruz.br/man/doutorado_bibmang/monica_cuero_ioc_dout_2020.pdf)

Sandoval-Bances, J., Saavedra-Samillán, M., Huyhua-Gutiérrez, S., Rojas, L. M., Tejada-Muñoz, S., Tapia-Limonchi, R., & Chenet, S. M. (2023). Molecular characterization of the Plasmodium falciparum k13 gene helix domain in samples from native communities of Condorcanqui, Amazonas, Perú. Biomedica: [Revista Del Instituto Nacional de Salud](#), 43(3), 352–359. <https://doi.org/10.7705/biomedica.6849>